

METODOLOGIA AWP: CONHECENDO E DESMISTIFICANDO A APLICAÇÃO DA “SOPA DE LETRINHAS”

[Engenharias, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 28/01/2024](#)

AWP METHODOLOGY: UNDERSTANDING AND DEMYSTIFYING THE APPLICATION OF “ALPHABET SOUP”

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10576644

Marcelo Barbosa Carvalho, Engenharia de Produção, orcid.org/0009-0005-9807-7843¹; Wilson Ribeiro Machado, Engenharia de Mecânica, orcid.org/0009-0001-4042-3417²; Sebastião Raphael de A. Júnior, Engenharia Mecânica, orcid.org/0009-0006-7115-0200³

Resumo

O planejamento promove a coleta e apuração de dados de forma qualificada e confiável. Estar aderente ao prazo previsto e atendendo aos custos projetados, levam a excelência do trabalho pré-estabelecido. A metodologia Advanced Work Planning tem esse propósito, buscar integração entre os setores, subdividir a fase executiva em pacotes de trabalho, organizar a programação das atividades adequadamente, executando-as com o objetivo do atingimento dos prazos e custos previstos, trazendo competitividade de mercado. Este artigo propõe discutir sobre planejamento, a metodologia AWP e sobre o uso de suas codificações, a famosa “sopa de letrinhas”. Indubitavelmente, os

resultados apurados reforçam a importância da interação dos setores envolvidos em um empreendimento, além do controle adequado sobre os processos e por consequência, evitando-se atrasos e maiores custos, conforme é preconizado na metodologia AWP.

Palavras-chave: Planejamento. AWP. Metodologia.

1 INTRODUÇÃO

Nas empresas atualmente, são frequentes as mudanças na forma em se gerir e planejar os projetos, sempre é claro, na busca das melhores práticas e posicionamento no mercado. Esta inovação pauta melhorias em seus processos de gestão, organização e resultados, perante a necessidade de sobrevivência empresarial e diferenciação num mercado cada vez competitivo e globalizado. O setor da construção tem tido nos dias atuais uma inovadora adoção quanto as ferramentas digitais na aplicação da produção. (PEREIRA e AZEVEDO, 2020).

Por complemento, Segundo Alcântara (2016), uma gestão inadequada na área de compras de insumos e equipamentos, resulta em prejuízos devido à falta de sincronismo com a produção e serviços, gerando tempos de espera, tais como paralisações produtivas.

A gestão da construção considerando os avanços tecnológicos atuais, possuem diversos recursos que precisam estar sincronizados em prol da melhoria do desempenho, como exemplo, tornar os cronogramas mais objetivos, permitindo desta forma, a avaliação automática das atividades, de monitoramento, mas eficaz e certa, facilitando a gestão da construção. (ALCÂNTARA, 2016).

É certo que, integrar as informações através das ferramentas digitais de planejamento, controle e gestão do trabalho, é ponto fundamental de sucesso para o atendimento dessas necessidades. (PEREIRA e AZEVEDO, 2020).

Mas é claro que se a visão das coisas é de forma diferente, tem-se a necessidade de mudar. A gestão transformacional, também conhecida como gestão de mudanças, garante o sucesso de novas iniciativas organizacionais. A liderança transformacional é o ápice da estratégia de implementação do AWP. (VERUM, 2017)

Isto inclui, estabelecer o business case, desenvolver líderes internos, envolver as partes interessadas, entregar resultados oportunos e fortalecer a disciplina. Esta é uma prática padrão de gerenciamento de mudanças que se mostrou eficaz em todo o setor. (VERUM, 2017)

Algumas iniciativas do portfólio de inovação, podem ter sucesso e outras podem falhar. Na verdade, mesmo que algumas alterações sejam bem-sucedidas, a transição para o Advanced Work Packaging em si poderá falhar. Também é importante que as pessoas em todos os níveis da organização recebam o treinamento e o apoio consistente e proativo de que precisam para compreender como a transição para a AWP afetará suas funções específicas. (VERUM, 2017) A decisão de fazer a transição para um projeto de capital focado na construção, traz consigo uma série de desafios que podem sobrecarregar até mesmo os gestores mais determinados. Não existe um botão mágico que possa transformar uma empresa em uma organização de projetos de capital com foco na construção, o único caminho é adotar estratégias eficazes de transformação. (DELOITTE, 2022).

Mas do que nunca, à medida que os mercados se modernizam, os métodos e ferramentas digitais tendem-se a tornar mais conectados e utilizados em todas as fases do planejamento e execução do projeto. (ALCÂNTARA, 2016).

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo geral, analisar a aplicação da metodologia AWP ao planejamento e gestão do projeto, e como objetivos específicos, elucidar seu conceito, além de esclarecer

sobre a diversidade de códigos que orientam a sua aplicação, a conhecida “Sopa de Letrinhas”.

Por complemento, este artigo se justificativa devido a necessidade das empresas em se inovarem na busca de melhores resultados produtivos e de custo, onde as metodologias digitais, tais como a AWP, vêm promovendo essas mudanças, bem como a disseminação do conhecimento sobre a aplicabilidade da metodologia AWP, que está em desenvolvimento no Brasil e vem demonstrando resultados promissores no mercado.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

Os projetos variam em complexidade e finalidade, mas todos visam reduzir riscos e custos, fazer melhor uso dos recursos e aumentar a previsibilidade. Com prazos cada vez mais apertados e com exigências maiores, são necessárias abordagens mais holísticas para se desenvolver projetos de capital mais adequados e funcionais. É aí que entra a metodologia conhecida por AWP, sigla para *Advanced Work Packaging* (ou Pacotes de Trabalho Avançado, traduzido ao português).

2.1 CONHECENDO SOBRE PLANEJAMENTO E A METODOLOGIA AWP

2.1.1 Planejamento e suas competências

O planejamento de obra é um dos principais fundamentos da gestão, pois cria a previsão das atividades executivas, dos recursos necessários, dos custos e as datas de entrega. Para Mattos (2010), orçamento, cronograma, suprimentos, gestão da mão de obra, comunicação e outros, são os meios de referência para se monitorar o andamento do serviço.

Varalla (2003) menciona que as quatro palavras-chave de um bom trabalho são planejar, executar, controlar e modificar. Goldman (2004) afirma que um dos principais fatores de sucesso para qualquer negócio é

o planejamento. Isso ocorre porque a complexidade requer um sistema que forneça informações e conhecimentos diversos.

Tommelein e Ballard (1997) sugeriram que o processo de planejamento da produção da construção, deveria incluir três etapas: Planejamento mestre (longo prazo), planejamento futuro (médio prazo) e planejamento de ações (curto prazo). Também pode ser expressa como estratégia, tática e planejamento operacional.

Na Tabela 1 abaixo, é mostrada as etapas de planejamento, no que tange conteúdo, cronograma e recursos de cada etapa.

Tabela 1 – Níveis

Planejamento	Nível	Conteúdo	Prazo	Características
Estratégico	Institucional	Genérico e sintético	Longo	Macro orientado: aborda a empresa como uma totalidade
Tático	Intermediário	Menos genérico e mais detalhado	Médio	Aborda cada unidade de trabalho ou cada unidade de custo separadamente
Operacional	Operacional	Detalhado e analítico	Curto	Micro orientado: aborda cada tarefa ou operação isoladamente

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2004).

A Figura 1 em complemento a tabela 1 acima, mostra que a base do nível de planejamento é o nível operacional, já o tático atua entre o operacional e o estratégico.

Figura 1 – Níveis de planejamento.

Fonte: PAULA (2015, apud NETO, 2017).

O planejamento estratégico é um processo de gestão que visa determinar o melhor rumo para uma empresa, levando em consideração as circunstâncias externas e internas e os objetivos esperados. É um processo que fornece suporte metodológico na tomada de decisões de forma consistente com as recomendações de toda a empresa (OLIVEIRA, 2007).

Na prática, o planejamento estratégico envolve identificar um ou mais objetivos e traçar um caminho para se atingir os objetivos previstos. Como o planejamento estratégico pretende ser abrangente, a mesma, é dividida em táticas que são subdivididas em planos operacionais, que incluem atividades e tarefas meticulosamente detalhadas.

Diferentemente do planejamento estratégico, o planejamento tático visa planejar o escopo de médio prazo, onde os recursos sejam utilizados de forma mais eficiente possível, na busca do atingimento dos objetivos especificados no plano estratégico (SANTOS, 2010).

Este nível de planejamento, tem um grau de incerteza menor devido à sua abrangência mais restrita e faz a ligação com o nível operacional, que será discutido a seguir.

Por fim o planejamento a nível operacional, destina-se essencialmente às atividades quotidianas de curto prazo, corresponde à formalização, desenvolvimento e implementação de atividades já estabelecidas e proporciona, condições adequadas à sua implementação.

Com o recente aumento da utilização de ferramentas digitais na indústria da construção, melhorar a competitividade é essencial. A busca por processos cada vez mais otimizados e inovadores promove práticas sistemáticas e mais alinhadas ao cenário atual. Esta aplicação inclui metodologias e ferramentas de apoio a cada nível de planejamento (estratégico, tático, operacional).

O planejamento e o controle, requerem um conhecimento do projeto o mais detalhado possível, onde deve-se dominar o conhecimento principalmente sobre os tipos e quantidades de serviços, além da produtividade dos trabalhos com base nos tipos e quantidades de materiais, equipamentos e outros recursos necessários.

2.1.2 Estrutura Analítica de Projeto

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é o processo de divisão hierárquica de todo o escopo do trabalho a ser executado. Alternativamente, também pode ser definido como a divisão das entregas do projeto em componentes menores e mais acessíveis.

A principal vantagem desse processo é que ele proporciona uma visão estruturada e organizada das etapas para atingir o objetivo principal (PMBOK, 2013).

Mattos (2010) lista alguns dos benefícios que a criação de uma EAP pode trazer para um projeto, principalmente em ordenar o pensamento e criar uma matriz de trabalho lógica e organizada. Mas existem outros benefícios relacionados com a utilização da EAP, tais como:

- Agrupar as atividades em famílias;

- Detalhamento do pacote de trabalho;
- Facilitar a revisão final por terceiros;
- Facilitar a introdução de novas atividades;
- A utilização de atividades mais precisas;
- Atribuir controle para alocação de custos;

2.1.3 Cronograma Físico

O cronograma físico e financeiro representa o plano de execução da obra e deve abranger o escopo de todo o projeto, começando pelas etapas iniciais com as entregas finais e continuando por todas as atividades previstas no projeto até a conclusão da obra.

Uma das funções desse controle é utilizar o termo “físico” para monitorar as etapas que correspondem às etapas do projeto. O termo “financeiro” refere-se à projeção dos custos associados a um projeto.

Quanto maior o nível de detalhamento, maior será a colaboração no processo de gestão da construção, essencial para o cumprimento de prazos, organização de recursos e apoio à execução das atividades.

2.2 METODOLOGIA AWP E SUAS APLICAÇÕES

Advanced Work Packaging (AWP) foi desenvolvido pelo *Construction Industry Institute (CII)* em colaboração com a *Construction Owners Association of Alberta (COAA)*, seguindo os princípios do *Last Planner System (LPS)*. De acordo com o CII, o conceito AWP inclui princípios, práticas e ferramentas avançadas de empacotamento de trabalho para melhorar o desempenho, cumprir prazos, superar desafios e atingir metas com o menor custo possível. A Figura 2 abaixo mostra a história da metodologia AWP.

A metodologia AWP aumenta a produtividade e a previsibilidade ao coordenar as atividades de planejamento e execução ao longo do ciclo de vida do projeto. É uma estratégia de execução de projeto que inclui não só

a construção, mas também as etapas iniciais do projeto, tendo como resultado o objetivo final. (CII, 2015)

Figura 2 – História da Metodologia AWP

Fonte: Deloitte (2022)

Antes de se implementar a metodologia AWP em seu projeto, deve-se primeiro realizar uma avaliação de maturidade que considere todas as áreas alcançáveis tanto no projeto quanto na organização.

A metodologia AWP demonstra os benefícios da melhoria do gerenciamento de projetos porque os processos de trabalho são planejados passo a passo, detalhados por meio de cronogramas e as expectativas são definidas de forma clara e objetiva. Isto irá, sem dúvida, beneficiar a gestão, considerando as alterações de design desde o início e tomando melhores decisões na segunda fase. (CII, 2015)

Definir o escopo no início de um projeto garante que as partes interessadas estejam alinhadas de forma proativa, resultando em pacotes mais detalhados e menos pedidos de alteração. A tarefa do programa de trabalho anual é proporcionar condições para o início do processo de desenvolvimento e implementação para a conclusão do projeto em todas as etapas do AWP. A figura 3 abaixo, demonstra a visão geral da metodologia AWP.

Figura 3 – Visão geral da Metodologia AWP

Fonte: Deloitte (2022)

A metodologia AWP possui codificação própria e de fácil utilização. Neste capítulo serão conhecidas as definições sobre os principais termos que se aplicam aos métodos de construção para pacotes de construção AWPs, são eles CWA, CWP, EWP, PWP, IWP, WFP, WRP, SWP.

- Áreas de Trabalho de Construção (CWA): Áreas de construção, equivalentes a divisões de locais de trabalho.
- Pacote de Trabalho de Construção (CWP): Uma divisão lógica e controlável do trabalho na construção.
- Pacote de Trabalho de Engenharia (EWP): Pacote de trabalho de engenharia que normalmente inclui listas de documentos, desenhos, especificações de instalação e materiais, dados de fornecedores, listas de materiais, etc.
- Pacote de Trabalho de Aquisições (PWP): Pacote de trabalho de aquisições que deve fornecer os insumos necessários para execução das atividades e coordenação dos serviços.
- Pacote de Trabalho de Instalação (IWP): Pacote de trabalho que é executado, operado e mantido através dos dados fornecidos pela EWP e PWP.
- Planejamento presencial de trabalho (WFP): É o processo de organização das informações necessárias para desenvolver um pacote de trabalho completo antes de iniciar uma atividade (HAMDI, 2016).

A Figura 4 demonstra uma visão das atividades que ilustram as relações existentes na filosofia de planejamento orientado à construção e no processo da metodologia AWP.

Figura 4 – Processo AWP.

Fonte: Verum (2021).

CWA é uma divisão de trabalho definida pela construção. Isto inclui todas as áreas, exceto cabos e utilidades subterrâneas em todo o projeto, não divididas em áreas de trabalho. Cada CWA tem os seus próprios limites definidos pelo ajuste lógico entre as suas operações e implementação.

A primeira etapa do processo AWP é definir a Área de Obra (CWA). Isto é conseguido dividindo o layout do edifício em zonas que seguem a lógica e a sequência do edifício. Este CWA servirá como um elemento-chave do processo de planejamento em todas as disciplinas e será um recurso importante para coordenar caminhos de construção, planos de implementação, cronogramas, estimativas e estruturas analíticas de trabalho

Figura 5 – Mapeamento de CWAs

Fonte – ABIM EXCELLENCE (2023)

Um dos primeiros resultados da metodologia AWP é o Caminho de Construção (POC), que é considerado a estrutura básica para toda a implementação da metodologia AWP.

O PoC (Path to Construction) é uma estratégia para sequenciar CWP (Construction Package) e SWP (Comissioning Package) por CWA (Construction Area). Ele especifica os requisitos de construção para a entrega do projeto e como a engenharia e os materiais adquiridos apoiarão a sequência de construção. A Figura 6 abaixo mostra o fluxo para o mapeamento da POC.

Figura 6 – Fluxo da POC

Fonte: ABRAPAN (2023)

Um Pacote de Trabalho de Engenharia (EWP) é um escopo técnico criado durante a construção detalhada, este é um documento que contém todos os detalhes técnicos do pacote de construção.

Cada projeto possui vários EWPs, que são divididos de acordo com a preparação do PoC do projeto. Os EWPs são separados setorialmente conforme os CWAs e devem atender às necessidades dos CWPs e PWPs.

A documentação técnica, como especificações e padrões, exigida para vários EWPs deve ser incluída em um único EWP geral, com cada disciplina codificada em uma área “comum”. Isto simplifica o processo de gestão de mudanças quando esses documentos são atualizados e elimina a necessidade de duplicação constante. Este EWP não pode incluir um escopo de trabalho e é usado apenas como referência para informações compartilhadas.

A compra e entrega de materiais e equipamentos também é fundamental para uma implementação bem-sucedida do AWP, mas muitas vezes surgem problemas nos projetos.

Devem ser usados números de pacote de trabalho de fornecimento (PWP) para identificar e gerenciar compras de todos os itens fornecidos pelo proprietário, estes irão apoiar nas metas de AWP do projeto. A lista de materiais deve ser disponibilizada para agentes de compras que solicitam e acompanham o fornecimento desses itens listados no EWP.

Os fornecedores são obrigados, pela padronização do AWP, a fornecer essas informações na documentação de envio e marcar o próprio material para que o item possa ser recebido e armazenado para fácil identificação na lista técnica do EWP.

Falando agora sobre CWPs, é muito importante que ao detalhar o CWP, não se deve descrever como o trabalho é executado, evite usar linguagem que possa ser interpretada como comandos e use instruções que contenham procedimentos ou especificações padrão. Isto ajuda a evitar

potenciais despedimentos e disputas e mantém a experiência que foi construída dentro da empresa de execução.

O CWP deve fornecer ao contratante todos os detalhes necessários e um escopo de trabalho claro e completo. No Brasil, o CWP é utilizado como base para a estimativa, já que o contratante normalmente não é contratado durante a fase FEL (metodologia que define estrutura, foco e a fases do desenvolvimento de um projeto), onde ao final de cada fase, é previsto o *gate* de decisão – momento em que as definições do projeto são consideradas para decidir sobre o prosseguimento do projeto ou não a próxima fase, ou sobre a necessidade de retrabalhar os estudos do projeto ou até mesmo postergar sua implantação e assim arquivando o projeto e em um caso mais extremo, abortá-lo.

Na figura 7 abaixo é demonstrado o fluxo de criação dos CWPs a partir dos CWA's.

Figura 7 – Fluxo de criação dos CWPs

Fonte: ABRAPAN (2023)

Como complemento dos CWPs podemos utilizar o trabalho modularizado através do *Module Work Packaging—MWP*. Como exemplo, um pipe rack pode ser montado em módulos, permitindo que os CWPs sejam configurados com até 10 módulos cada. Esses módulos realizam montagem completas e apenas completam conexões com outros MWPs.

Na figura 8 abaixo é demonstrado modelo de modularização e identificação de 2 MWPs. Para um único CWP.

Figura 8 – Modelo de um MWP

Fonte: ABIM EXCELLENCE (2023)

Avançando na metodologia AWP, há um importante momento que é a tratativa da EAP, onde a mesma por se tratar da representação hierárquica de um projeto inteiro, com componentes organizados em maior detalhe, forma um alinhamento direto entre trabalho, tempo e custo e serve como base para empacotamento de trabalho e desenvolvimento de cronograma usando codificação de custos.

A Figura 9 abaixo mostra como o nível de aplicação da metodologia AWP em uma EAP, pode ser considerado para orientar o caminho a ser seguido para sua codificação. Também é mostrada na Figura 10 a codificação das áreas minimamente aplicáveis.

Figura 9 – Modelo de EAP aplicada a metodologia AWP

Fonte: LISBOA (2023)

Figura 10 – Codificação de Disciplinas

Fonte: ABRAPAN (2023)

Depois que o CWP estabelece as principais restrições, os planejadores e supervisores começam a criar o IWP.

Os IWPs são revisados, aprovados e todas as restrições removidas antes de serem adicionadas ao backlog. Primeiro, deve-se familiarizar-se com o conteúdo do CWP, incluindo quaisquer considerações especiais listadas no âmbito do trabalho, para depois se entender os limites acordados,

assim definir a ordem do CWP e do IWP, deve ser criado o primeiro IWP a partir deste CWP.

A lista de documentos do IWP deve incluir todos os documentos exigidos, incluindo todos os desenhos padrão exigidos para o escopo do trabalho e especificações.

Ao imprimir IWPs, observe que as especificações não fazem parte da cópia física (pasta por IWP). As partes responsáveis devem ser mantidas em uma pasta IWP no seu local de trabalho. Se forem necessárias informações do fornecedor, como desenhos de fabricação ou de equipamentos ou mesmo instruções de instalação, os planejadores só precisam incluir as páginas necessárias para seu trabalho no IWP, em vez de gerar informações potencialmente não utilizadas ou desnecessárias.

Os planejadores devem criar estimativas de custos para o trabalho de IWP, conduzir estudos de volume relacionados ao escopo, coletar métricas de produtividade e calcular equipes médias. A Figura 11 abaixo demonstra a repartição do CWP e o pacote de atividades dos IWPs.

Figura 11 – Quebra das CWPs em IWPs

Fonte: ABRAPAN (2023)

Finalizando, abaixo na figura 12 é demonstrado o fluxo de toda a vida útil de um IWP.

Figura 12 – Ciclo de vida do IWP

Fonte: Qualidados (2022)

Parte do ciclo de construção é denominado teste. Vários IWPs contendo pacotes de teste formam um sistema de comissionamento, conforme mostrado na Figura 13 abaixo.

A Codificação SWP permite que equipes de comissionamento prestem serviços, trabalhe com segurança e eficiência. O SWP deve ser gerível e de âmbito "progressivo". Também devem mapear os IWPs anteriores para o caminho de construção, a fim de permitir uma sequência de entrada em operação eficiente.

A conclusão dos IWPs anteriores é uma restrição que é monitorada e mitigada antes da execução. O SWP deve ser aprovado pelas partes interessadas responsáveis e todas as restrições devem ser concluídas antes que o pacote seja entregue. A figura 13 abaixo demonstra o fluxograma de um SWP funcional e completo na metodologia AWP.

Figura 13 – Fluxograma de um SWP

Fonte: Qualidados (2022)

O *WorkFace Return to Plan* (WRP): Refere-se ao ponto em que o plano de execução de um projeto evolui para tarefas acionáveis. A função de *WorkFace Planner* é importante para AWP e normalmente é preenchida por profissionais com experiência de campo.

O objetivo do *Workface Planner* é garantir que sua equipe tenha todos os materiais, equipamentos e informações necessários para concluir o IWP. A Figura 16 abaixo é uma demonstração do fluxo de mapeamento do WRP cuja responsabilidade é de um profissional com experiência e que fará todo o acompanhamento e formatação do plano de trabalho.

Figura 14 – Exemplo do mapeamento do WFP

Fonte: ABRAPAN (2023)

2.2.1 O apoio do BIM e da Modelagem 3D para a metodologia AWP

A Ferramental digital BIM é um conceito que beneficia diversos segmentos. Kimnel (2008) utiliza o conceito de modelagem e mapeamento de dados em geometria para fornecer validação de viabilidade, melhor desempenho e qualidade do projeto, visualização antecipada e precisa, correção automática e melhor desenvolvimento do projeto.

Ratajczak, Riedl e Matt (2019) destacam que o setor de arquitetura, engenharia e construção passou por um processo de transformação digital nos últimos anos, o que é evidente no setor de construção industrial através da introdução do BIM.

Em uma revisão da literatura, Schimanski et al (2020) destacam a eficiência da integração da construção enxuta e da modelagem de informações de construção como métodos importantes durante a fase de construção.

Portanto, o BIM também pode ser um aliado e ferramenta de apoio na aplicação de métodos AWP. Através do modelo, os CWAs e os CWPs podem ser mapeados e identificados dentro do modelo para facilitar o mapeamento geral de documentos, materiais, requisitos de qualidade, segurança, etc. (Verum Partners, 2017)

Embora o BIM ofereça o benefício de uma visualização de dados mais simplificada e completa, sua facilidade de uso também apresenta alguns desafios. Guerra e Leite (2020) apontam a falta de padronização dos modelos 3D e a necessidade de entrega formal e melhor reconhecimento e usabilidade dos modelos 3D.

Vários programas de software podem ser usados para atribuir dados a formas de construções. O Revit é um exemplo de ferramenta que utiliza conceitos BIM para modelar virtualmente um projeto em 3D e associar dados aos elementos do projeto.

Além da análise 3D, é possível testar condições de projeto, verificar interferências entre áreas de obra, quantificar materiais, simular construção, estimar custos e criar documentação vinculada a modelos (NETTO, 2015).

Para Marchiori (2009), a falta de padronização na captação de quantidades em projetos de engenharia leva à falta de precisão no custo final do orçamento.

2.2.2 Ferramentas Computacionais no apoio ao gerenciamento de Projeto

É muito benéfico utilizar software especializado para criar cronogramas e tabelas para fins de planejamento. Os mais populares são o MS Project e o Oracle Primavera. No entanto, as técnicas de planejamento e o software por si só não garantem a probabilidade de sucesso. A utilização dessas ferramentas apenas facilita a aplicação dos métodos, é o perfil do profissional ou da liderança da empresa que de fato contribui para o sucesso da empresa.

Além disso, a acessibilidade é outro aspecto que influencia o uso de ferramentas de gestão. Ferramentas que dependem exclusivamente de acesso à Internet e permitem acesso simultâneo facilitam o gerenciamento de projetos. Nesse contexto, a implantação de ferramentas integradas ao processo torna-se um diferencial pela agilidade de qualidade.

2.2.3 O apoio do ERP na gestão de projetos

Mais conhecido como Enterprise Resource Planning (ERP), é um sistema de gestão empresarial composto por atividades gerenciadas por software de gestão de processos (Sienge 2017).

Segundo Lima (2017), os principais benefícios que promovem a utilização de ERP na construção estão relacionados aos seguintes aspectos:

- Redução de estoque;
- Redução de pessoal;
- Produtividade aumentada;
- Redução da jornada de trabalho;
- Reduzir o dinheiro;
- Melhorar os processos de entrega;
- Melhor gestão de caixa;
- Segurança jurídica de processos e responsabilidades;
- Segurança de informações críticas para os negócios.

3 METODOLOGIA

O presente estudo consistiu em pesquisar através da Internet em sites de faculdades, técnicos, e de empresas na busca de artigos e trabalhos sobre o assunto tratado: Metodologia AWP para se identificar conteúdo técnico. Com base nessa pesquisa e com a inclusão do conhecimento técnico do autor sobre o assunto foi desenvolvido o trabalho.

Primeiramente o planejamento do mapeamento é definido, onde os objetivos da pesquisa são listados e definidos os protocolos do mapeamento, para-se desenvolver a condução de mapeamento, onde os estudos são identificados, selecionados e avaliados de acordo com os critérios estabelecidos no protocolo de mapeamento e finalizado com o resultado do mapeamento.

Dessa forma o objetivo deste mapeamento sistemático foi analisar publicações científicas com o propósito de investigar sobre a tratativa de conhecimento sobre a metodologia AWP, principalmente na tratativa

sobre o esclarecimento sobre o uso da “Sopa de Letrinhas envolvida no processo. Nesse sentido, este mapeamento buscou respostas para a seguinte questão de pesquisa (QP):

- QP1: Artigo científico sobre o conhecimento e implantação da metodologia AWP e o uso de sua codificação? O idioma escolhido foi o português e as buscas definidas para a pesquisa foram realizadas no Google Acadêmico, Google, Sites de empresa da área, além de material particular do autor. Não foi identificado, na pesquisa digital, nenhum artigo com a tratativa do tema.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o resultado apurado na pesquisa digital, pode-se perceber que o conhecimento sobre a metodologia AWP ainda está em desenvolvimento no Brasil, e demonstra carência das empresas em conhecer essa grande oportunidade de melhoria em seus processos. O mercado competitivo exige das empresas cada vez mais soluções digitais, a fim de melhorias competitivas.

A importância da interação entre as atividades departamentais é evidenciada pela interdependência das tarefas e pela medida em que elas afetam o desempenho das tarefas. Compreender e visualizar a duração do processo é uma ferramenta útil para o planejamento industrial, mas requer uma gestão regular e disciplinada.

A falha na previsão e no planejamento cria riscos que podem impactar o progresso do trabalho devido à falta de informações, falta de detalhes do projeto ou outras dependências na execução das etapas.

Além disso, o fato de o planejamento estar limitado aos prazos de entrega no início da obra e o controle ser baseado apenas na entrega faz com que a interação com as áreas de engenharia e suprimentos, bem como com a equipe de construção, também ocorra de acordo com o cronograma.

Os projetos de construção estão sujeitos a desperdícios operacionais e ineficiências. A razão é que o planejamento estratégico não é realmente feito de acordo com a realidade do canteiro de obras. Como resultado, a entrega do produto final muitas vezes demora mais do que o necessário.

Muitos detalhes são ignorados ou identificados ao executar tarefas usando abordagens tradicionais. Desta forma tendem a ocorrer alguns erros e atrasos, muitos dos quais podem ser reduzidos ou eliminados.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a metodologia AWP está diretamente relacionada com a economia de tempo e recursos, aumentando os lucros dos negócios e, conseqüentemente, aumentando a satisfação dos clientes.

Espera-se que as propostas para tornar as operações mais suaves e reduzir o desperdício melhorem a qualidade e o valor do produto final. Quando os clientes começam a ver as coisas dessa forma, eles entendem que sua empresa é séria e comprometida com o cumprimento de prazos.

A metodologia AWP é isso, visa tratar os detalhes de um projeto, tornando mais ágil e produtivo o trabalho de todos os envolvidos tanto no escritório quanto no canteiro de obras. Permite-se ter um cronograma claro onde todas as partes envolvidas no projeto atuem com objetivos mais claros.

Além disso, as decisões tornam-se mais precisas e o gerenciamento de projetos é aprimorado a partir de uma perspectiva abrangente. A previsibilidade está diretamente relacionada à aprovação das partes interessadas para o estabelecimento do projeto. Desta forma, podem ser mapeados imprevistos e situações que afetam o andamento da obra, bem como os custos associados (por exemplo, transporte, materiais e equipamentos).

Finalizando além de proporcionar mais previsibilidade, a metodologia AWP tem a definição do escopo do projeto bem firme onde significa

menos solicitações de mudança, propiciando que todos os envolvidos no plano, seja PoC, CWP, EWP, WFP, IWP e outros, concordem com todos os objetivos, metas e prazos.

A metodologia AWP ainda é um conceito em desenvolvimento a nível nacional, está sendo cada vez mais estudada e utilizada no setor da construção.

Através da pesquisa direcionada conforme mencionada na metodologia, pode ser percebido que existem poucos artigos técnicos ou científicos relacionados com o tema.

REFERÊNCIAS

ABIM EXCELLENCE

<https://bimexcellence.com.br/> – Treinamento de Gerenciamento de Bim para a metodologia AWP, 2022. Acesso em 20/12/2023

ABRAPAN – Associação Brasileira de Planejamento <https://abraplan.org/> Treinamento da metodologia AWP Acesso em 20/10/2023

ALCANTARA, L. F. B. Atrasos de obras: uma correlação com problemas no gerenciamento. Campo Mourão: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2016.

CHIAVENATO, I. Administração: Teoria, Processo e Prática. 3ª. ed. São Paulo: Makron Books, 2004. CII. Construction Industry Institute. Best Practices, 2021. Disponível em: <<https://www.construction-institute.org/resources/knowledgebase/best-practices>>. Acesso em: 10/10/2023.

DELOITTE <https://www2.deloitte.com/br/pt/misc/search.html?qr=METODOLOGIA%20AWP&page=2>. Acesso em: 10/11/2023.

GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil brasileira. 4^a. ed. São Paulo: Editora Pini, 1997.

HAMDI, O. Advanced Work Packaging: From Project Definition through Site Execution. Austin: The University of Texas at Austin, 2016.

MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. São Paulo: Editora Pini, 2010.

PEREIRA, L. L.; AZEVEDO, B. F. D. O Impacto da Pandemia na Construção Civil: O Papel da Gestão no Cenário Atual. Boletim do Gerenciamento, v. 28, p. 71, Setembro 2020. ISSN 28.

PMBOK. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. 5^a. ed. Pennsylvania: Project Management Institute, 2013.

SANTOS ET AL. Viabilidade da Aplicação de Planejamento e Orçamento Operacional. Foz do Iguaçu: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2002.

LISBOA, Henrique <https://qualidados.com.br/metodologia-awp-saiba-o-que-e-e-os-beneficios-que-pode-trazer-para-o-seu-projeto/> Acesso em 20/12/2023 NETO, A. P. M. Planejamento e controle de obras: técnicas e aplicações para uma unidade familiar. Aracaju: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, 2017.

OLIVEIRA, D. D. P. R. Planejamento estratégico: conceito, métodos e práticas. 23^a. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

SANTOS, A. A importância do Planejamento nas Empresas de Micro, Pequeno e Médio Portes. Rio de Janeiro: UCAM, 2010.

TOMMELEIN, I. D.; BALLARD, G. Look-ahead

planning: screening and pulling. Seminário internacional a construção sem perdas: Published in the Proceedings of the Second International Seminar on Lean, 1997.

VARALLA, R. Planejamento e controle de obras. São Paulo: O Nome da Rosa, 2003.

VERUM. Verum Partners suporta sua proposta de valor na metodologia de Advanced Work Packaging., 2017. Disponível em: <https://verumpartners.com.br/produtividade-na-engenharia/> Acesso em: Dezembro/2023.

¹Discente do Curso Superior de Produção da Universidade de Franca – UNIFRAN Campus Franca e-mail: macarvalusa@gmail.com

²Discente do Curso Superior de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES Campus Vitória e-mail: nome@provedor.com.br

³Discente do Curso Superior de Engenharia Mecânica da Universidade de São Paulo – UNIP Campus Santos e-mail: srazevedojr@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

